

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Балтаева Икбал Таджибаевна

профессор кафедры узбекского и иностранных
языков УзДЖТСУ, доктор филологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18336229>

Аннотация: В статье изложены некоторые положения о ведущей роли закона преемственности в становлении литературно-художественного прогресса узбекской литературы, обусловленного влиянием многовековой истории узбекского фольклора, классической узбекской литературы и передовых традиций мировой литературы на развитие национальной литературы.

Ключевые слова: литературная преемственность, литературно-художественный прогресс, социальное обновление, художественные ценности, новаторство, прогрессивное движение, творческий опыт, литературная преемственность.

Стремительно развивающийся научно-технический прогресс обусловил необходимость исследования отношения творческих личностей к социальным обновлениям эпохи, их влияния на жизнь и деятельность человека, на систему духовных ценностей, а также проблем философского осмысления и художественной интерпретации мира.

Как отмечается, «великие мастера искусства, опираясь на художественно-творческий опыт своих предшественников и воплощая в собственных произведениях его лучшие достижения, неизменно создавали нечто новое, выдвигали оригинальные идеи либо по-новому освещали вопросы, которые, казалось бы, были уже хорошо известны. Подобно развитию научного мышления, в художественном творчестве опыт прошлого усваивается новыми поколениями, критически перерабатывается, обогащается, углубляется и поднимается на качественно новый уровень. В силу этого художники, продолжающие лучшие традиции прошлого, проявляют себя и как новаторы, вносящие значительный вклад в развитие художественного творчества». [Худойберdiyev E., 1995. 1].

Из философских закономерностей известно, что бытие, находясь под неостановимым воздействием времени, развивается в поступательном движении от простого к сложному, от истока к завершению, от старого к новому. Данная закономерность господствует также в физической природе человека, его духовном состоянии и мышлении.

Само сопоставление прошлого и настоящего позволяет без труда обнаружить, что в каждом предмете и явлении бытия непрерывно происходят существенные изменения. Направленность этих изменений — от отрицательного к положительному, от простого к сложному, от хаоса к космосу либо, напротив, в обратную сторону — может быть отчетливо выявлена и осмыслена посредством специального анализа характерных особенностей трансформаций, присущих предметам и явлениям.

Известный российский литературовед Ю. Боров писал: «Художественная культура участвует в историческом процессе, формируя парадигмы. История человечества — это смена парадигм. Когда человек осознаёт обесценивание поставленной перед собой высшей цели, он выдвигает новые цели и стремится к ним. Однако по мере проявления

изъянов парадигм происходит резкий перелом, то есть упадок. Новый период означает новую парадигму. Она способствует общественному развитию, но вскоре и сама переживает кризис» [Борев Ю., 2014. 2].

Латинский термин *progressus*, употребляемый в значениях «движение вперёд», «подъём», «восхождение снизу вверх», нельзя рассматривать как адекватный синоним широко используемых в речи понятий «развитие», «изменение», «социальный прогресс», «рост». Причина заключается в том, что термины «рост», «развитие», «прогресс», «изменение» могут употребляться и в значении кризиса, то есть процесса, противоположного развитию и восхождению. Так, например, в общественной жизни наблюдается смещение от гуманизма к антигуманизму; в медицине — рост заболеваний, связанных с экологическими факторами; в искусстве и литературе, в том числе в музыке и песенном творчестве, — нарастание дисгармонии между формой и содержанием, что служит наглядным подтверждением сказанного.

Согласно нашим наблюдениям, понятие «прогресс» обозначает исключительно поступательное движение, позитивный сдвиг, подъём и процесс роста-изменения, возникающий в результате перехода количественных изменений в качественные. В литературе прогресс также означает движение от несовершенства к совершенству, от неполноты к полноте художественного выражения. Как известно, для обозначения действия или состояния, противоположного прогрессу, используется термин «регресс». Значение латинского термина *aggressio* подразумевает уничтожение как прогресса, так и регресса («агрессор» — подавляющий, разрушительный). Следовательно, прогресс представляет собой художественно-эстетический процесс, основанный на преобладающем движении литературных явлений к совершенству, а также на органическом взаимодействии традиции и новаторства.

Основоположники узбекского литературного прогресса начала XX века, создавая художественные образы, не только осуществили поворот от романтического идеала к реалистическому, но и смело ввели в узбекскую литературу новые формы лирики, а также новые поэтические жанры — роман, драму, реалистический рассказ, фельетон. Наряду с этим ими были открыты новые средства и приёмы художественного изображения, сформированы современные литературные типы и характеры. Ещё одним важным литературным новшеством стало то, что начиная с первых десятилетий XX века благодаря целенаправленным усилиям этих творцов был сформирован своеобразный узбекский художественный язык, а посредством практики художественного изображения определены основные принципы его развития. Роман Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» и его многочисленные рассказы, полностью обновлённые по содержанию и форме стихотворения Чулпана и Хамзы, драмы Фитрата, Чулпана и Хамзы свидетельствовали о становлении литературных родов и системы художественного изображения, ранее совершенно не известных национальной словесности. Произошедшие художественно-эстетические обновления стали подлинным проявлением прогресса в узбекской национальной литературе.

В заключение следует отметить, что утверждение о возникновении литературно-художественного прогресса как закономерного результата поступательного развития, приведшего конкретное общество к его современному состоянию, является логически и научно обоснованным. Осмысление сущности понятия литературного прогресса,

обладающего высоким уровнем синтетического характера, выявление присущих ему аспектов, определение его природы, а также его научный анализ и интерпретация требуют согласованной деятельности ряда смежных дисциплин, таких как философия, социология, литературоведение и эстетика.

Литературное произведение, возникшее в результате творческого труда, наблюдений и опыта художника слова, служит не только формированию у читателей высоких духовно-нравственных качеств посредством отражения реальной действительности, но и непосредственно обеспечивает преемственность литературного процесса, способствуя сохранению прогрессивных литературных традиций, достигших уровня культурной ценности. Литературная преемственность, опираясь на существующие традиции, создаёт возможности для появления всё новых и новых художественных произведений.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. –Т.: O‘qituvchi, 1995. B.185-186.
2. Borev Yu. Inson va insoniyat hayotining oliy maqsadi va ma’nosi.Rus tilidan Abdunabi Abdulqodir tarjimasi . e-adabiyot.uz.00:52.17.01.2014.
3. Чернишевский Н.Г.Полн.собр.соч.т. 4. –М.: 1949. –С.222.
4. Тимофеев Л.И.Художественный прогресс.–М.:Новый мир,1971. № 5.–С.239.
5. Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы.– Л.: 1978.
6. Ванслов В.В. Прогресс в искусстве.–М.,1973.
7. Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры.–М.:Просвещение,1969.